

BIRINCHI VA IKKINCHI RENESSANS DAVRIDAGI ILM-FAN TARAQQIYOTI

Abdug'afforova Laziza Azamat qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Tiflopedagogika yo'nalishi 1-bosiqch talabasi

lazizaabdugafforova@99gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17433051>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Birinchi va ikkinchi renessans davridagi olimlarning ilm-fan sohasiga qo'shgan xissalari va bu davrda yashab ijod qilgan ajdodlarimiz haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: renessans, tafakkur, erkinligi, ajdodlar, poydevor

Annotation: This article discusses the contributions of scientists from the First and Second Renaissance periods to science, as well as our ancestors who lived and created during these eras.

Keywords: Renaissance, freedom of thought, ancestors, foundation

Аннотация: В данной статье рассказывается о вкладе учёных Первого и Второго Ренессанса в науку, а также о наших предках, живших и творивших в эти периоды.

Ключевые слова: Возрождение, свобода мысли, предки, фундамент

“O'zbekiston zamini qadimda ikki buyuk uyg'onish davriga — Birinchi (ma'rifiy- IX-XII asrlar) va Ikkinchi (Temuriylar — XIV-XV asrlar) Renessansga beshik bo'lgan. Bu — jahon ilm-fanida o'z isbotini topgan va tan olingan tarixiy haqiqatdir”!¹

Shavkat Mirziyoyev

“Renessans” so'zi – “uyg'onish”, “tiklanish” degan ma'noni anglatadigan fransuzcha so'zdir. “Renessans” so'zi Yevropada XIV-XVI asrlarda paydo bo'lgan. Buning asosiy sababi Markaziy Osiyo olimlarining ilm-fan sohasida amalga oshirgan tub burulishlari hisoblanadi. Uyg'onish davrida ta'lim jonlangan, savdo, san'at, musiqa, adabiyot va fan rivojlangan. Uyg'onish davri Markaziy Osiyoda tarqalib, so'ng Yevropaning butun turmush tarzini o'zgartirgan.

.Birinchi va ikkinchi renessans davri Yevropa tarixi uchun o'ta muhim davr bo'lgan va o'rta asr zulmatidan chiqib inson tafakkuri, san'at, adabiyot va ilm-fanning uyg'onishiga olib kelgan. Renessans (lot "renasci" qayta tug'ilish) degan ma'nolarni anglatadi. Bu davrda insonlar ilm-fanning rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shishgan .Renessans ikki asosiy bosqichga bo'linadi. Birinchi Renessans XIII-XIV asrlar va ikkinchi renessans XV-XVI asrlarni o'z ichiga olib, ilm-fanning rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shgan. Birinchi Renessans Italiyada boshlangan va Qadimgi Yunon va Rim madaniyatining qayta rivojlanishiga va tiklanishiga asos solgan. Bu davrda ilmiy tafakkurlar o'zgardi, inson tabiati, tibbiyot va san'at sohalarida sezilarli yutuqlar ro'y bera boshladi. Birinchi renessans darvida yashagan mashhur olimlarning yutuqlari beqiyosdir. Leonardo da Vinch (1452-1519) Leonardo buyuk rassom, balki ajoyib ixtirochi, anatom va tabiatshunos olim edi. U ilmiy izlanishlar orqali inson anatomiyasini chuqur o'rgandi, muskullar va suyaklarning tuzulishini chizgan mashhur olim hisoblanadi. Fransisko Bekon(1561-1626) U ilmiy metodning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan olimlardan biri. U tajriba va kuzatishga asoslangan ilmiy usulni ishlab chiqqan va bu keyinchalik ilmiy metodning

¹ <https://milliytarbiya.uz/storage/pdf/rZu74YuPXLoyJitL4qUShwLnFcXQgt34AOjawxJl.pdf>

asosi bo'ldi. Markaziy Osiyoda esa IX asrdan to XII asrgacha Birinchi Renessans davri olimlari shakllanib, ularga Beruniy, Farobiy, Al-Farg'oniy, Ibn Sino, Imom Buxoriy, Marg'iloniy, Ibn Batuta kabilar kiradi.

O'rta asrlarda yashagan Markaziy osiyolik olimlar orasida buyuk astronom, matematik va geograf al-Farg'oniy salmoqli o'rin egallaydi. Olimning to'liq ismi Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Kasir al-Farg'oniyydir. Manbalarda uning farg'onalik ekanligidan tashqari deyarli boshqa ma'lumotlar saqlanmagan. Al-Farg'oniyning hayoti haqidagi ma'lumotlar juda kam bo'lganligiga qaramay, o'rta asrlarda Sharqda uning nomi mashhur bo'lgan. Al-Farg'oniyning asosiy astronomik asari "Samoviy harakatlar va umumiy ilmi nujum kitobi" ("Kitob alharakat as-samoviya va javomi' ilm an-nujum") XII asrda Ovro'poda lotin tiliga ikki marta va XIII asrda boshqa Ovro'po tillariga ham tarjima qilinganidan so'ng, uning lotinlashtirilgan nomi "Alfraganus" shaklida G'arbda bir necha asr davomida keng tarqalgan. To'liq ismi Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Uzlug' Tarxon – jahon madaniyatiga katta hissa qo'shgan Markaziy Osiyolik mashhur faylasuf, qomusiy olim. O'rta asrning bir qancha ilmiy yutuqlari, umuman Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlarida taraqqiyparvar ijtimoiy-falsafiy tafakkur rivoji uning nomi bilan bog'liq. Forobiy o'z zamonasi ilmlarining barcha sohasini mukammal bilgan va bu ilmlar rivojiga katta hissa qo'shganligi, yunon falsafasini sharhlab, dunyoga keng tanitgani tufayli Sharq mamlakatlarida uning nomi ulug'lanib, "Al-muallim assoniy" – "Ikkinchi muallim" (Aristoteldan keyin), "Sharq Arastusi" deb yuritilgan. Forobiy o'rta asr davri tabiiy-ilmiy va ijtimoiy bilimlarining qariyb barcha sohalarida 160 dan ortiq asar yaratgan. Al Beruniy — Xorazmning buyuk allomasi, tarix, geografiya, filologiya, astronomiya, matematika, geodeziya, mineralogiya, farmakologiya, geologiya va boshqa ko'plab fanlarda oid qomusiy asarlar muallifi. Beruniy O'rta Sharqda ilk bora Yer Quyosh atrofida aylanishi mumkinligini aytib, Yerning aylana o'lchamini aniqlagan. Beruniyni chinakam o'rta asrlar Sharqining ilm-fan qomusiy olimi desak mubolag'a bo'lmaydi. Amerikalik tarixchi Dj.Sarton buyuk olim haqida: "Astronomiya va matematika, astrologiya va jo'g'rofiya, antropologiya va etnografiya, arxeologiya va falsafa, botanika va minerologiya uning buyuk nomisiz qashshoqlashib qolgan bo'lardi" degan. Uning to'liq ismi Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Beruniy. 973-yil 4-sentyabr kuni Xorazmning qadimiy poytaxti Kot shahrida dunyoga kelgan. Beruniy hayotining erta damlari haqida ma'lumot kam, faqat chin yetim bo'lganligi ma'lum. Beruniyning birinchi ustozlari astronomiya, matematika va trigonometriya bo'yicha tayanch asarlar muallifi Abu Nasr Mansur ibn Iroq al-Jadiy bo'lgan. Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" ("Saodatga yo'llovchi bilim") asari islomiy turkiy adabiyotni boshlabgina bermay, uni yangi taraqqiyot bosqichiga ham ko'targan. U nafaqat turkiy xalqlar adabiyoti an'analari, balki qardosh xalqlar, jumladan, forsiy adabiyot tajribalarini ham ijodiy o'zlashtirgan holda yaratilgan. "Shohnoma" kabi mutaqorib vaznida yozilgan va "Turkiy Shohnoma" nomi bilan shuhrat qozongan (73 bob, 6520 bayt va to'rtliklardan iborat). "Qutadg'u bilig" – XI asr so'z san'atining nodir namunasi bo'lib, unda o'z davrining ilg'or ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-axloqiy masalalari badiiy talqin qilingan, turkiy xalqlar tarixi, madaniyati, ilm-fani, urf-odat va an'analari, turmush tarzi, qadriyatlarini xususida batafsil ma'lumot berilgan. ZAMAXSHARIY (to'liq ism-sharifi Abulqosim Mahmud ibn Umar ibn Ahmad) (1075, Xorazm, Zamaxshar qishlog'i – 1144, hoz. Ko'xna Urganch) – tilshunos, adib, tafsir va hadis olimi. Oilasi islomning mu'tazila ta'limotiga e'tiqod qo'ygan bo'lib, Zamaxshariy dunyoqarashi dindor, taqvodor

otasing ta'sirida shakllangan, dastlabki bilimni ham o'z otasidan olgan. Zamaxshariy ilm-fanning turli sohalari, ayniqsa, arab tili va adabiyoti, diniy ilmlar, shuningdek, o'sha davrda ilm ahli orasida qadrlangan xattotlik san'atini ham mukammal egallaydi. Ustozi – til, lug'at va adabiyot sohasida mashhur olim Abu Mudar Isfaxoniy (1113- y. Marvda vafot etgan) dan ilm o'rganadi. Talabalik yoshiga yetgach, bilimni yanada oshirish, har tomonlama kamol topish maqsadida Buxoroga yo'l oladi. Bu yerda u shayx ul-islom Abumansur Nasr Horisiy, Abu- sa'd Shaqqoniy va Abulxattob ibn Abulbatr kabi olimlardan saboq oladi. Zamaxshariy arab tili grammatikasi va lug'atini hamda mahalliy qabilalarning lahjalari, maqollari va urf-odatlarini chuqur o'rganadi, mintaqa geografiyasiga oid xilma-xil ma'lumotlarni to'playdi. Zamaxshariy ko'p asarlarini Makkada yozadi. Shu boisdan u Jorulloh ("Allohning qo'shnisi") degan sharafli unvonga muvassar bo'lgan. Zamaxshariy arab grammatikasi, lug'atshunoslik, adabiyot, aruz ilmi, geografiya, tafsir, hadis va fiqhga oid 50 dan ortiq asarlar yaratgan. Ularning aksariyati bizgacha yetib kelgan. Zamaxshariyning "Al- Mufassal" ("Grammatika bo'yicha mufassal kitob" , 1121) asari arab tili nahv-u sarfini o'rganishda yirik qo'llanma sifatida azaldan Sharqda ham, G'arbda ham shuhrat topgan.

Ikkinchi Renessans Yevropada yuzaga kelgan va ilm-fan madaniyatining o'zgarishlar davri hisoblanadi. Bu davrda ilmiy qarashlar tubdan o'zgardi, ko'plab sohalarda yangiliklar va kashfiyotlar yuz bera boshladi. Ilm-fan sohasida kimyo, matematika, fizika va tibbiyot sohasida yangi nazariyalar paydo bo'la boshladi va o'zgarishlar asta-sekinlik bilan kiritila boshlandi. Ushbu davrda yashagan ilmiy kashfiyotlar qilgan olimlardan Galileo Galilei (1564-1642) U teleskop orqali osmon jismlarini kuzatgan birinchi olim. Quyosh dog'lari, oy yuzasidagi dog'lar va Yupiter sayyorasining yo'ldoshi kabi yangiliklarni aniqlagan olim. Francis Bacon (1561-1626) Ilmiy metodni ilmiylashtirib, tajriba va kuzatuvga asoslangan yondashuvlarni targ'ib qilgan ilm-fanning rivojlanishi uchun yangi metodlarni taklif qilgan olim hamdir. Ikkinchi renessans davrida yashagan olimlar ilm-fanning barcha sohasida yangi bilimlarga ega bo'lishdi, turli xildagi kashfiyotlarni yaratishdi. Astronomiya, matematika, kimyo va ilmiy metod kabi sohalarda bir qancha o'zgarishlar yuz berdi. Bu kashfiyotlar nafaqat ilmiy tafakkurni o'zgartirdi, balki inson taraqqiyotiga yangineshiklarni ochdi. Renessans o'zining ilk bosqichida butun Yevropani emas, balki uning eng rivojlangan mamlakatlarini ham qamrab olmoqda. Tabiiyki, bugungi kunda yurtimizda uchunchi renessans poydevori yaratilmoqda. "Uyg'onish" davri insonlarning turmush tarzini ham ijobiy tarafga o'zgartira boshladi. Bu davrda kitob nashr qilindi. Kolumb tomonidan Amerika kashf etildi. Magellan o'zining uzoq davom etgan sayohatiga asoslanib Yer kurrasining sharsimon ekanligini isbotladi. Birinchi Renessans -bu ilm-fan va madaniyatning uyg'onish davri hisoblanadi. Markaziy Osiyo va Sharqda sodir bo'lgan bu davrda buyuk allomalar yetishib chiqqan va ular ilmlarni chuqur o'rganib Yevropa uyg'onishiga zamin yaratib berdilar. Ikkinchi Renessans G'arb renessansi hamdir. Bu Yevropa san'at ilm-fan sohasining uyg'onish davridir. Bu davrda Leonardo da Vinchi, Galiley, Kopernik kabi olimlar faoliyat yuritishgan. Bu davr Yevropani zulmatdan olib chiqqan davr Sharqda boshlangan uyg'onish G'arbnig uyg'onishiga zamin yaratdi. Birinchi renessans va ikkinchi renessans davri insoniyat tafakkurining yuksalishi ilm-fan va madaniyatning rivojlanishi bosqichlari hisoblanadi. "Hozirgi vaqtda mamlakatimizda yana bir muhim Uyg'onish jarayoni kechmoqda. Shuning uchun "Yangi O'zbekiston" va "Uchinchi Renessans" so'zlari hayotimizda o'zaro uyg'un va hamohang bo'lib yangramoqda, xalqimizni

ulug' maqsadlar sari ruhlantirmoqda. "Biz uchinchi Renessans uchun poydevor qo'yayapmiz. Maktablarda zarur sharoitlar yaratilsa, bilim olishda o'zbek bolasidek mehnatkash va sabrlisi jahonning hech yerida yo'q. Uyg'onish davri baribir bo'ladi, o'shanda yangi Ulug'beklar dunyoga keladi"- deydi mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. "O'rta asrlar va Yevropa taraqqiyoti" — [Muallif: Ismoilov A.]
2. "Dunyo tarixi: Yangi davr boshidan to hozirgacha" — T. Toshpulatov, M. Rahmatov
3. "Renessans davrining tarixiy va madaniy taraqqiyoti" — [Muallif: Nurmatov O.]
4. "Fan taraqqiyoti tarixi" — O'zbekiston Fanlar akademiyasi nashri
5. "Dunyo sivilizatsiyasi tarixi" — [Mualliflar: Qodirov Z., Saidov M.]
6. Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekiston strategiyasi". – Toshkent, 2021.
7. Al-Beruniy A.R. "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar". – Toshkent: Fan, 1968.
8. Al-Farg'oniy A. "Samoviy harakatlar va umumiy ilmi nujum kitobi". – Toshkent: Fan, 1975.
9. Forobiy A.N. "Fozil shahar ahlining qarashlari". – Toshkent: G'. G'ulom nashriyoti, 1993.
10. Yusuf Xos Hojib. "Qutadg'u bilig". – Toshkent: Yozuvchi, 1971.
11. Zamaxshariy M. "Al-Mufassal". – Qohira, 1960.
12. Leonardo da Vinci. "Traktatlar va ilmiy izlanishlar to'plami". – Moskva: Nauka, 1987.
13. Galileo Galilei. "Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo". – Florensiya, 1632.
14. Sarton G. "Introduction to the History of Science". – Baltimore: Carnegie Institution, 1927.